

Mur végétal au Jardin
Botanique de Nancy
Photo: Aurélien Bour

Nouvelle serre dédiée aux interactions plantes/animaux au jardin botanique de Nancy

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Toutes les photos sont de l'auteur.

Chose promise chose due ! Dans le numéro 84 de votre revue préférée, j'annonçais une nouvelle serre au jardin botanique de Nancy qui intéresserait les membres de Dionée. Voici donc la présentation d'icelle, avec quelques petites photos ! En espérant que vous apprécierez cette visite virtuelle.

Les interactions entre les plantes et les animaux sous les tropiques

En automne 2018, le jardin botanique de Nancy a ouvert une nouvelle serre de 90 m², dans le but de présenter au public les très nombreuses interactions qui existent sous les tropiques entre les plantes et les animaux. C'est un thème très fort au sein des collections tropicales de Nancy, bien représenté à travers de nombreux groupes, dont quelques collections labélisées par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Toutefois, il n'existait pas de visibilité sur ce thème pour les personnes qui visitent les serres, et c'est (à notre connaissance) la première serre de jardin botanique qui aborde la question sous cet angle.

Pour y voir plus clair, nous avons subdivisé la serre en quelques thèmes forts,

sachant qu'il y a plein d'"inclassables" et de cas qui se recoupent, appartenant à plusieurs groupes en même temps !

- Les plantes carnivores, évidemment. En particulier les *Nepenthes* dans cette serre. On observe dans ce genre de nombreuses interactions très sympathiques : *N. hemsleyana* qui abrite des chauves-souris, *N. lowii*, *N. macrophylla*, *N. rajah* qui récoltent les fèces des toupayes, et des rats, *N. albomarginata* qui s'est faite une spécialité des gueletons de termites, *N. rafflesiana* et *N. gracilis* qui ont des adaptations morphologiques permettant d'optimiser la capture de fourmis, ou au contraire *N. bicalcarata* qui les abrite et les nourrit. Sans compter les bactéries, grenouilles, larves d'insectes et crabes qui vivent dedans ! Nous présentons aussi une petite tourbière avec quelques plantes carnivores tropicales : *Byblis*, *Drosera* et *Genlisea*. Pas

plus, car la majorité des carnivores sera présentée dans une future serre. Cette serre dédiée entièrement aux plantes carnivores, à travers leurs habitats, devrait ouvrir au printemps 2021.

- Les plantes myrmécophiles, un autre sujet très intéressant et peu développé en jardin botanique. Nancy a la collection nationale ! On observe beaucoup d'interactions de teneurs très variables entre les fourmis et les plantes, notamment dans les milieux tropicaux. Difficile d'être exhaustif sur le thème, mais on présente quelques arbres myrmécophiles (*Cecropia*, *Maieta*, *Tococa*, *Acacia*), des plantes de jardins de fourmis du Nord de l'Amérique du Sud et du sud-est asiatique, des *Tillandsia* myrmécophiles, des fougères et orchidées myrmécophiles, et le top, les *Hydnophytinae* qui ont une grande dépendance aux fourmis.

- La pollinisation (zoogamie) : un sujet logique et courant, que nous avons abordé à travers des exemples assez étonnants qu'on observe en zones tropicales : pollinisation par des lézards, oiseaux, musaraignes, chauves-souris, lémuriens, etc.

- Les phytotelmes : littéralement, les mares végétales. Des plantes accumulent de l'eau de pluie, comme la majorité des *Bromeliaceae* et certains *Nepenthes*. Ces points d'eau en pleine forêt sont très précieux et sont de superbes écosystèmes habités par des crabes, araignées, lézards,

serpents, insectes... Certains animaux se sont spécialisés et ne pondent que dedans ! C'est le cas de nombreux insectes à larves aquatiques, mais aussi de plusieurs groupes de grenouilles, telles les fameux *Dendrobates*.

- La dispersion des plantes par les animaux (zoochorie) : un autre sujet très intéressant et un phénomène sous-estimé. La dispersion peut être externe (exozoochorie), interne (endozoochorie), voire double (diploendozoochorie) quand un carnivore mange un frugivore qui a des graines dans le ventre ! On pourrait penser que c'est titiller que de parler de ce dernier cas, mais c'est un vecteur très important des dispersions à longue distance, car les prédateurs se déplacent souvent plus loin que les frugivores. La zoochorie fonctionne aussi avec les fragments de plantes, comme les lentilles d'eau et les *Utricularia* aquatiques qui suivent les oiseaux d'eau, ou les *Tillandsia usneoides* qui sont utilisées comme matériau de construction de nids – et repoussent de plus belle ! On appelle ce dernier phénomène la caliochorie.

-L'herbivorie : une interaction pas très sympa pour les plantes, mais c'est aussi l'interaction principale. Dans notre serre, on a pris le parti de parler de cas de «défense» des plantes contre les herbivores, à travers quelques exemples sympatiques comme les plantes sensibles (qui semblent être fânées si elles sont heurtées), certains

Fig.1. La pergola, avec sur la gauche un bac d'1 m³ rempli d'hybrides et de cultivars de *Nepenthes*.

Ficus qui semblent déjà grignotés et les *Passiflora* qui miment les œufs des papillons du genre *Heliconius* ! Dans la mesure où un jardin botanique ne présente que des plantes, nous avons choisi de remplir un mur complet de la serre avec de grandes photos de très bonne qualité. Trouver ces photos n'a pas été de tout repos, mais je suis très content du résultat.

La visite pas à pas

En entrant dans la serre, on passe sous une pergola couvertes de grandes lianes de *Nepenthes*. Un projet de longue date dont mon chef rêvait depuis des années !

Vient ensuite un massif surélevé par des blocs de pouzzolane, rempli d'écorce de conifères brute et de sphagnum des Vosges (substrat 100 % local et 100 % *peat free* !), dans lequel sont cultivées quelques belles espèces de *Nepenthes* (entre autres, *N. ventricosa*, *N. sumagaya*, *N. burkei*, *N. barcelonae*, *N. rafflesiana*, *N. alata*, *N. holdenii*, *N. reinwardtiana*, *N. smilesii*, *N. hirsuta*, *N. tomoriana*, *N. surigaoensis*, *N. spectabilis*...), mais aussi quelques *Amorphophallus* (dont un "petit" *A. titanum*) et aussi des *Begonia*, des orchidées terrestres et des *Utricularia* terrestres : *U. calycifida*,

U. cornigera, *U. nelumbifolia*, *U. alpina*, *U. longifolia*.... Il y a aussi un arbre artificiel en acier soudé recouvert d'écorce de liège brut, et rempli de sphagnum vivante, dans lequel sont cultivés quelques *Nepenthes* épiphytes : *N. truncata*, *N. veitchii*, *N. zakriana*, *N. dactylifera*, *N. lowii*, *N. vogelii*. J'y ai mis aussi *N. merrilliana* et *N. sibuyanensis* parce qu'ils sont plus en valeur en hauteur avec leurs tendrils démesurés... Sur cet arbre également, *Peperomia polytachya*, une carnivore récemment reconnue et *Catopsis berteroniana*.

Vient ensuite une tourbière avec

Fig. 2. Le côté "espèces" de la pergola, le massif avec une feuille bien visible d' *A. titanum*.

Fig. 3. De belles photos d'interactions, signées Ch'ien Lee : *Philautus* dans *N. mollis*, *Tupaia montana* sur *N. lowii*, *Kerivoula hardwickii* entrant dans *N. hemsleyana*. On voit une branche d'épiphytes sur le haut.

Nepenthes bokorensis et *N. gracilis*, ainsi que quelques espèces bien tropicales : *Drosera* du Queensland, quelques espèces de la section *Lasiocephala*, *D. burmannii*, *D. finlaysoniana*, *D. spatulata* var. *bakoensis*, *D. ultramafica*, *D. neocaledonica*, *Pinguicula cubensis*, *Genlisea margaretae*, *G. hispidula*, *G. africana*, *Byblis liniflora*. À l'avant plan, une petite butte de pierre ponce avec *Nepenthes pervillei* et *Tacca leontopetaloides* des Seychelles ! Et, comme transition parfaite entre les carnivores et les myrmécophiles, *N. bicalcarata* !

Les myrmécophiles sont présentées par un bout de massif avec *Cecropia membranacea* et *C. schreberiana* subsp. *antillarum*, *Acacia cornigera*, *A. sphaerocephala*, *Tococa guianensis*, *Blakea pulverulenta*, *Cordia dichotoma*, *Kigelia africana*, *Piper auritum*, autant d'arbres myrmécophiles aux adaptations variées et fascinantes. Au milieu, un beau gros (faux) arbre portant 5 branches : deux présentant les plantes de "jardins de fourmis" typiques du plateau des

Guyanes. Ce sont des plantes cultivées et accumulées par les fourmis pour maintenir leur nid dans les arbres ! Une est couverte de *Tillandsia* présentant des adaptations morphologiques permettant d'accueillir des fourmis, et la dernière est bien garnie en *Hydnophytum* et *Myrmecodia*, les plus fascinantes des plantes myrmécophiles !

Ensuite, un pan entier de la serre a été recouvert de blocs de pouzzlane collés à l'aide d'un mortier étanche et très résistant. Il est aussi neutre, ce qui est précieux pour la culture. Un système de suintement se déclenche pendant deux minutes toutes les

Fig. 4. L'arbre à *Nepenthes*.

Fig. 5. *Nepenthes bicalcarata* en avant plan. Au fond, la tourbière.

deux heures pour l'humidifier. Nous cultivons tout un tas de plantes dessus, essentiellement des plantes florifères pour illustrer la zoogamie. Ainsi, s'y côtoient plus de 500 espèces d'orchidées, *Bromeliaceae*, *Araceae*, *Begonia*, *Gesneriaceae*, *Apocynaceae*... Et même quelques *Nepenthes* qui affectionnent ce milieu, comme *N. northiana* et *N. maxima* ! Les *Utricularia* n'ont pas aimé ce milieu trop riche (j'utilise un peu d'engrais).

Une branche de liège passe au dessus de l'allée, couverte d'orchidées épiphytes, et quelques lianes de *Vanilla*, utiles pour la pédagogie de la pollinisation.

Fig. 6. *Cecropia membranacea*.

Un petit massif explicite les phytotelmes, avec des *Bromeliaceae* : un gros *Alcantarea*, et divers petits genres, *Cochliostemma odoratissima* (*Commelinaceae*), et bien sûr, *Nepenthes ampullaria*.

Au centre, un pot de *Desmodium incanum*, aussi appelé "colle-colle" en Guyane... Une bonne illustration par l'exemple de la zoochorie ! Et une jolie gamme de plantes sensibles : *Mimosa pudica*, *M. diplotricha*, *M. sensitiva*, *M. polycarpa*, *M. pigra*, *M. uncinnata*, *Biophytum sensitivum* et *B. sokupii*.

Fig. 7. *Tococa guianensis*.

Fig. 8. *Brocchinia acuminata*. Cette espèce n'est pas carnivore, mais pourrait être myrmécophile.

Fig. 9. Branche portant des *Tillandsia myrmécophiles*

Fig. 10. Jardin de fourmi guyanais.

Fig. 11. *Hydnophytinae*

Fig. 12. *Coussapoa dealbata*. Très proche des *Cecropia*, mais apparemment non myrmécophile. Cet arbre sert de support à un jardin de fourmis de taille et d'allure assez crédible, avec *Aechmea longifolia*, *A. mertensii*, *Monolena primuliflora*, *Anthurium obtusum*, *Philodendron linnaei*, *Columnnea linearis*.

Fig. 13 & Fig. 14 : Le mur en question.

Fig. 15. La branche d'orchidées.

Fig. 16. Les vanilles.

Fig. 17. Le massif des phytotelmes.

Fig. 18. Le panneau des phytotelmes.

Fig. 19. Le panneau de la zoogamie. A gauche, *Desmodium incanum*, à droite, les plantes sensibles et *Passiflora colinvauxii*.

Fig. 20. Le panneau de la zoochorie.

Fig. 21. Le panneau de la défense.